

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Рахимбердиев Ш.Р.

Абдурахманова Н.М.

Рахимбаева Г.С.

Международный университет Кимё в Ташкенте
Ташкентский государственный медицинский университет.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18722527>

ARTICLE INFO

Received: 18TH February 2026

Accepted: 19th February 2026

Online: 20th February 2026

KEYWORDS

Цель исследования заключалась в оценивании уровня тревоги и депрессии у пациентов с анкилозирующей спондилоартрит

ABSTRACT

Анкилозирующий спондилоартрит (АС) является хроническим иммуновоспалительным заболеванием с преимущественным поражением осевого скелета, сопровождающимся прогрессирующим болевым синдромом, ограничением подвижности позвоночника и постепенным снижением функциональной активности пациентов. Современные представления о заболевании выходят за рамки исключительно структурных и воспалительных изменений, поскольку всё большее значение придаётся системным проявлениям и влиянию хронического воспаления на психоэмоциональную сферу. У пациентов с АС широко распространены тревожные и депрессивные расстройства, формирующиеся под воздействием длительного болевого синдрома, активности воспалительного процесса, функциональных ограничений, снижения социальной активности и ухудшения качества жизни.

Введение. Анкилозирующий спондилоартрит (АС) является хроническим иммуновоспалительным заболеванием с преимущественным поражением осевого скелета, сопровождающимся прогрессирующим болевым синдромом, ограничением подвижности позвоночника и постепенным снижением функциональной активности пациентов. Современные представления о заболевании выходят за рамки исключительно структурных и воспалительных изменений, поскольку всё большее значение придаётся системным проявлениям и влиянию хронического воспаления на психоэмоциональную сферу. У пациентов с АС широко распространены тревожные и депрессивные расстройства, формирующиеся под воздействием длительного болевого синдрома, активности воспалительного процесса, функциональных ограничений, снижения социальной активности и ухудшения качества жизни. Своевременная оценка уровня тревоги и депрессии имеет важное клинко-прогностическое значение, поскольку позволяет более точно характеризовать состояние больного, индивидуализировать терапевтическую тактику, повысить приверженность лечению и оптимизировать динамическое наблюдение.

В связи с этим комплексная оценка психоэмоционального состояния пациентов с использованием валидизированных шкал приобретает особую значимость как важный компонент междисциплинарного подхода к ведению больных, направленного на улучшение качества жизни, функциональной независимости и долгосрочных исходов заболевания.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в оценивании уровня тревоги и депрессии у пациентов с анкилозирующий спондилоартрит. Основные задачи включали: оценка уровня тревоги и депрессии; оценке их клинической значимости; а также анализ их потенциала для индивидуализации лечения и стратегии наблюдения.

Методы исследования. С мая 2024 по декабрь 2025 года на базе 3-й городской клинической больницы города Ташкент обследованы 59 пациентов с HLA-B27 положительным АС (24 женщины и 35 мужчины, средний возраст $29 \pm 6,2$ года). Оценка уровня тревоги и депрессии проводилась с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, **HADS**) предназначена для выявления клинически значимой тревоги и депрессии у амбулаторных пациентов, и для дифференциальной диагностики между тревогой и депрессией. А также были использованы инструментальные методы: МРТ головного и спинного мозга, МСКТ крестцово-подвздошных сочленений.

Результаты исследования. Оценка тревоги согласно шкале HADS показало следующие результаты, норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги) у 24 пациентов (40,7%), субклинически выраженная тревога — у 17 (28,8%), клинически выраженная тревога — у 18 (30,5%). При оценке депрессии согласно шкале HADS показало следующие результаты, норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов депрессии) у 14 пациентов (23,7%), субклинически выраженная депрессия — у 28 (47,5%), клинически выраженная тревога — у 17 (28,8%). При этом у отдельных пациентов наблюдались сочетания тревоги и депрессии, что отражает сложность клинической картины АС. Вовремя исследования, на себя обратило внимание тот факт, что уровень тревоги был выше у пациентов с недавно подтвержденным диагнозом в течении последнего года, а уровень депрессии выше у пациентов, которые уже лечатся с подтвержденным диагнозом АС в течении нескольких лет.

Вывод. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой распространённости тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с АС, при этом клинически и субклинически выраженные проявления тревоги и депрессии выявляются более чем у половины обследованных. Высокие показатели субклинических форм депрессии указывает на скрытый характер психоэмоциональных нарушений, требующий целенаправленного скрининга в рутинной клинической практике. Выявленная тенденция к более высокому уровню тревоги у пациентов с недавно установленным диагнозом и большей выраженности депрессивных проявлений при длительном течении заболевания отражает этапную трансформацию психоэмоционального реагирования на хроническую болезнь. Совокупность данных подчёркивает необходимость включения оценки тревоги и депрессии в комплексное

ведение пациентов с АС с целью своевременной психокоррекции, персонализации терапии и улучшения качества жизни больных.

Список использованной литературы:

1. Abdurakhmanova N.M., Akhmedov Kh.S. et al. Clinical And Diagnostic Significance Of Anti - Cd74 In Patients With Ankylosing Spondylitis Of Uzbek Population. Journal of Positive School Psychology. 2022, Vol. 6, No. 6, 9358-9364
2. Akkoc N, Khan MA. ASAS classification criteria for axial spondyloarthritis: time to modify// Clin Rheumatol. 2016;35(6):1415-1423. doi:10.1007/s10067-016-3261-6
3. Akkoç N, Yarkan H, Kenar G, Khan MA. Ankylosing Spondylitis: HLA-B*27-Positive Versus HLA-B*27-Negative Disease. Curr Rheumatol Rep. 2017;19(5):26. doi:10.1007/s11926-017-0654-8
4. Bidad K, Gracey E, Hemington KS, Mapplebeck JCS, Davis KD, Inman RD. Pain in ankylosing spondylitis: a neuro-immune collaboration. Nat Rev Rheumatol. 2017;13(7):410-420. doi:10.1038/nrrheum.2017.92
5. W. Zhu et al. Ankylosing spondylitis: etiology, pathogenesis, and clinical features. Int J Clin Exp Med. (2019)
6. Mahmood F., Helliwell P. Ankylosing Spondylitis: A Review. European Medical Journal. 2017